

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o‘g‘li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o‘g‘li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

Тошбоева Робия Собировна,
 Доцент кафедры Бизнес права Ташкентского
 государственного юридического университета,
 кандидат юридических наук, доцент
 E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ

For citation: Toshboeva Robiya Sobirovna. SPECIFICITY OF LEGAL REGULATION FORMATION OF FLORISTIC CADASTRAL INFORMATION: CURRENT STATE AND FACTORS INFLUENCING ITS DEVELOPMENT. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 52-64

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238407>

АННОТАЦИЯ

Флора представляет собой исторически сложившуюся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории или на территории с определёнными условиями. Флора Узбекистана характеризуется разнообразием видов растительности и является одним из основных природных ресурсов страны. В условиях изменения климата наличие достоверной информации о количественном и качественном составе флоры имеет важное практическое значение. Данная информация содержится в государственном кадастре объектов растительного мира, порядок ведения которой, в отличие от других государственных кадастров природных ресурсов, урегулирован на достаточно высоком уровне. Вместе с тем в условиях изменения климата интенсивное использование некоторых видов растительного мира, цифровизация отечественной кадастровой системы, усиление киберугроз требуют дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.

Ключевые вопросы: флора, государственный кадастр объектов растительного мира, общественный кадастровый контроль, государственно-частное партнерство, Красная книга, кадастр охраняемых природных территорий, флористическая кадастровая информация.

Toshboeva Robiya Sobirovna,
 Associate Professor of the
 Department of Business Law
 of Tashkent State Law University, PhD in Law
 E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

**SPECIFICITY OF LEGAL REGULATION FORMATION OF FLORISTIC CADASTRAL
 INFORMATION: CURRENT STATE AND FACTORS INFLUENCING ITS
 DEVELOPMENT**

ANNOTATION

Flora is a historically established set of plant species distributed in a specific area or in an area with certain conditions. The flora of Uzbekistan is characterized by a variety of vegetation types and is one of the main natural resources of the country. In the context of climate change, the availability of reliable information on the quantitative and qualitative composition of the flora is of great practical importance. This information is contained in the state cadastre of flora objects, the procedure for maintaining which, unlike other state cadastrals of natural resources, is regulated at a fairly high level. At the same time, in the context of climate change, the intensive use of certain types of flora, the digitalization of the domestic cadastral system, and the strengthening of cyber threats in Uzbekistan require further improvement of legislation in this area.

Key issues: flora, state cadastre of flora objects, public cadastral control, public-private partnership, Red Book, cadastre of protected natural areas, floristic cadastral information.

Toshboeva Robiya Sobirovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Bisnes huquqi kafedrası dotsenti
Yuridik fanlari nomzodi, dotsent
E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

FLORISTIK KADASTR MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISHNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOSLIGI: HOZIRGI HOLATI VA UNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

ANNOTATSIYA

Flora bu ma'lum bir hududda yoki muayyan sharoitga ega bo'lgan hududda tarqalgan o'simlik turlarining tarixan shakllangan to'plami. O'zbekiston florasi o'simlik qoplaminin xilma-xilligi bilan ajralib turadi va mamlakatning asosiy tabiiy boyliklaridan biridir. Iqlim o'zgarishi sharoitida o'simlik dunyosining miqdoriy va sifat tarkibi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarning mavjudligi katta amaliy ahamiyatga ega. Ushbu ma'lumotlar o'simlik dunyosi ob'ektlarining davlat kadastrida mavjud bo'lib, uni yuritish tartibi boshqa tabiiy resurslar davlat kadastrlaridan farqli o'laroq, ancha yuqori darajada tartibga solinadi. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishi sharoitida o'simlik dunyosining ayrim turlaridan jadal foydalanish, ichki kadastr tizimini raqamlashtirish, O'zbekistonda kibertahdidlarning kuchayishi bu boradagi qonunchilikni yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Kalit so'zlar: o'simlik dunyosi, o'simlik dunyosi obyektlarining davlat kadastrı, davlat kadastr nazorati, davlat-xususiy sheriklik, Qizil kitob, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar kadastrı, floristik kadastr ma'lumotlari.

Актуальность темы: Как известно, растительный мир – это совокупность диких растений (наземных и водных), произрастающих в состоянии естественной свободы на территории государства, а также в пределах его континентального шельфа. Растения являются одной из основных групп многоклеточных организмов. Исторически сложившуюся совокупность таксонов, сопряженных с определенной территорией, называют флорой. Флора (лат. flora) в ботанике это исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространенных на конкретной территории или на территории с определёнными условиями, в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. В отличие от флоры, которая характеризуется только видовым составом, растительность характеризуется и видовым составом, и численностью особей (причём как в отдельных растительных таксонах, так и в целом для рассматриваемой территории), и особенностями сочетания представителей различных растительных таксонов. Таким образом, растительный мир понятие намного шире, чем понятие флора. Тем не менее в научной литературе понятие «флористическая кадастровая информация» употребляют как синоним к понятию «кадастр объектов растительного мира».

Актуальность статьи прежде всего продиктовано функциями, которые растения выполняют в природе. К ним относятся:

1. Первичный синтез органического вещества.
2. Обогащение атмосферы кислородом.
3. Снижение содержания углекислого газа в атмосфере.
4. Формирование почв.

Как следует из функций, состояние флоры напрямую связано с состоянием атмосферного воздуха а также с состоянием земельных ресурсов. Поэтому наличие достоверной информации о качественном и количественном составе флоры имеет важное практическое значение. Учитывая, что обработанная и обобщенная информация о флоре содержится лишь в кадастре объектов растительного мира, ведение флористического кадастра обретает особую актуальность в условиях глобального потепления, уменьшения озонового слоя и загрязнения атмосферы.

Степень научной разработанности. В отечественной экологической науке данная проблема недостаточно исследована. В общих чертах проблема правового регулирования использования и охраны объектов растительного мира рассматривались в трудах таких отечественных ученых как Ж.Т.Холмунинова[1], Ш.Х.Файзиева [2], М.Б. Усманова[3] и др. Правовой статус редких и исчезающих видов объектов растительного мира был изучен Д.Н.Махкамовым[4], а современные тенденции развития законодательства о растительном мире как составной части биоразнообразия рассматривался О.Х.Нарзуллаевым[5]. Общие вопросы правового регулирования ведения кадастра природных ресурсов, в том числе и кадастра растительного мира рассматривались нами [6]. Что касается правовых исследований непосредственно в области ведения кадастра объектов растительного мира, то на сегодняшний день они к сожалению, отсутствуют

В отличие от правовых исследований, геоботанические исследования флоры проводятся системно.

Так, Академией наук Узбекистана за период 2011–2018 гг. в рамках ряда государственных грантов был составлен кадастр редких и исчезающих видов флоры для Сурхандарьинской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской областей и Каракалпакстана, начато составление кадастра флоры для Навоийской и Бухарской областей. Для Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областей впервые были составлены полные кадастровые списки флоры[7].

В трудах ученых Российской Федерации и стран Европы кадастр объектов растительного мира рассматривается как составная часть экосистемы, биоразнообразия в целом, влияние экологических угроз на состояние растительности.

В частности, в коллективной работе британских ученых проанализирована взаимосвязь окультуренных видов флоры, в частности садов, с местным биоразнообразием, в качестве ресурсов для дикой природы и источника неместных видов на примере домашнего сада в Шеффилде (Великобритания), на основе полной инвентаризации садов.[8]

В коллективном труде бразильских ученых собрана важная информация о глобальном значении этого биоразнообразия статистика по выполнению требований Конвенции о биологическом разнообразии 2010 года. Этот сборник служит не только для количественной оценки масштаба задачи, стоящей перед сохранением уникальной флоры Бразилии, но также служит ключевым ресурсом для направления действий и отслеживания прогресса. [9]

В коллективном труде российских ученых проанализировано влияние потепления климата с сокращением площади высокогорной растительности, изменение численности многих видов, в том числе доминирующих, что влечет за собой дополнительные негативные последствия для растительных сообществ.[10]

Большое место в зарубежной литературе занимает проблема совершенствования ведения Красной книги и его место в формировании информации об объектах растительного мира.

В частности, Мелвели Рональд анализируя значение Красной книги в сохранении флоры связывает скорость исчезновения видов с результатом деятельности человека, при этом

подчеркивая, что виды склонны к вымиранию с течением геологического времени, который сокращается год из год.[11]

В коллективном труде российских ученых анализируется потенциально уязвимые в силу своих биологических особенностей из-за узости ареала, стенобионтности и стенотопности, малочисленности популяций, нарушения мест их произрастания части биоразнообразия – редкие и охраняемые растения. На пример, «Девственные леса Коми», которое входят в состав крупнейших природоохранных объектов России и Европы, включенный в список Всемирного наследия природы ЮНЕСКО.[12]

Эволюция развития законодательства о кадастре объектов растительного мира в независимом Узбекистане. Следует отметить, что вопрос правовой регламентации растительного мира в независимом Узбекистане был урегулирован лишь в 1997 году, до этого действовало законодательство бывшей Узбекской Союзной Социалистической Республики.

История развития кадастра растительного мира независимого Узбекистана начинается с закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира», принятого 26 декабря 1997 года. Что касается самого порядка ведения кадастра растительного мира вплоть до 2000 года также действовало бывшее союзное законодательство, в частности, постановление Совета Министров Узбекской ССР от 17 мая 1984 г. № 258 «Постановление Совета Министров СССР от 28 апреля 1984 г. № 373 «О порядке ведения государственного учета животных и их использования и государственного кадастра животного мира».[15]

Позднее, 5 сентября 2000 года было принято Положение о порядке ведения государственного кадастра объектов растительного мира Республики Узбекистан, которое состояло из трех частей и в упрощенной форме регулировало основные правила ведения государственного кадастра объектов растительного мира.

Отсутствие полноценного кадастра объектов растительного мира, разобщенность данных, отсутствие единой информационной среды, недостаточная изученность флоры многих регионов Узбекистана, нехватка точных и современных данных о географическом распространении и состоянии популяций эндемичных и редких видов растений, несоответствие ведения «Красной книги Узбекистана» международным критериям IUCN и др. причины стали основанием для принятия нового нормативно-правового акта.

В 2016 году в целях дальнейшего совершенствования правовых основ охраны растительного мира, повышения эффективности системы его рационального использования, сохранение целостности окружающей природы и среды произрастания дикорастущих растений была принята новая редакция закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира».[14]

Соответственно, в 2018 году было принято Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира [15], которое действует до сих пор. В этих нормативно-правовых актах мы можем проследить динамику развития законодательства о кадастре объектов растительного мира.

Что касается органов, ведущих данный вид кадастра, в разные годы он велся как научными организациями, так и природоохранными органами, а в настоящее время мы наблюдаем симбиоз научного и государственного управления, что ещё более усиливает объективность и достоверность кадастровых данных.

Таблица №1.

№	Органы, ведущие кадастр объектов растительного мира	Периоды ведения
1.	Академия наук Узбекистана	с 1996 по 2005 гг.
2.	Государственный комитет по охране природы	с 2005 по 2017 гг.
3.	Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды	с 2017 по 2018 гг.
4.	Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды совместно с Академией наук Республики Узбекистан	с 2018 по с.д.

Динамика развития законодательства:**Понятие кадастра объектов растительного мира (флористического кадастра).**

Согласно первой редакции закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» от 1997 года государственный кадастр объектов растительного мира определялся как совокупность сведений о географическом распространении объектов растительного мира, их численности, хозяйственном использовании, характеристику среды произрастания.

Чуть позже в Положении о порядке ведения государственного кадастра объектов растительного мира Республики Узбекистан [16] понятие государственного кадастра объектов растительного мира трактовалось как система непрерывно обновляемой информации о видовом составе, численности, географическом распространении, количественных и качественных характеристиках, использовании дикорастущих растений, их экономической оценке, характеристике среды их произрастания.

Новая редакция закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» от 2016 года не раскрывает понятия данного кадастра, что наш взгляд является серьезным упущением. Настоящие кадастры природных ресурсов представляют собой геоинформационные системы, что должно быть прежде всего закреплено в соответствующем законе.

Формулировка понятия государственного кадастра объектов растительного мира содержится в Положении о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и кадастра объектов растительного мира [17], который определяет его как систему регулярно обновляемой информации, основанной на данных государственного учета объектов растительного мира и объемов их использования, содержащая сведения об их географическом распространении, видовом составе, численности, других количественных и качественных характеристиках, среде обитания, хозяйственном использовании, экономической оценке.

Как видим, в новой формулировке кадастра фраза «система непрерывно обновляемой» была заменена на фразу «система регулярно обновляемой информации», что вполне соответствует сущности кадастра, отражая действующий механизм обновления кадастровой информации раз в год. Кроме того, в новом варианте понятия прослеживается прямая связь государственного учета объектов животного мира и объемов их использования с кадастром, чего не было в предыдущем варианте понятия.

Объект кадастрирования. Статья 5 закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» от 1997 года определяла понятие основного объекта кадастра объектов растительного мира как «дикорастущие организмы» и относил к нему «древесные, кустарниковые и травянистые семенные растения, папоротникообразные, мохообразные, водоросли, лишайники и грибы во всем их видовом многообразии».

Новая редакция данного закона от 2016 года определяет объект кадастра как «дикорастущие растения» и относит к нему древесные, кустарниковые, травянистые, папоротникообразные, мохообразные, водоросли, лишайники и грибы, не подвергавшиеся окультуриванию. Кроме того, конкретизируя объект кадастра, новое Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и кадастра объектов растительного мира к объектам растительного мира относит все виды дикорастущих растений, являющихся предметом использования или влияющих на экологическую среду региона, либо имеющих статус редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида, а также растительные сообщества природных пастбищ и сенокосов.

Как видим из вышеприведенных формулировок, объект кадастра значительно конкретизировался и сузился и стал четче отражать сущность данного кадастра. А также при формулировке понятия введен важнейший признак- «окультуривание», который означает процесс введения видов растений в культуру, осуществляемый на протяжении многих поколений и сопровождающийся искусственным отбором наиболее подходящих для

достижения поставленных целей форм.[18] Таким образом, что «домашние» окультуренные растения не являются объектом данного кадастра.

Содержание кадастра. Согласно Положению о порядке ведения государственного кадастра объектов растительного мира Республики Узбекистан государственный кадастр объектов растительного мира Республики Узбекистан содержало сведения по каждому виду дикорастущих растений, которые были объединены в следующие группы видов:

дикорастущие лекарственные и декоративные, а также используемые в пищевых целях растения;

дикорастущие растения, используемые в технических целях;

растительность природных пастбищ и сенокосов;

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений.

Каждая группа объектов кадастра содержало следующие сведения:

статус группы объектов;

растительные сообщества (типы пастбищ);

распространение (территориальное распределение);

продуктивность;

экономическая оценка;

использование.

Согласно Положению о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира на сегодняшний день государственный кадастр объектов растительного мира включает:

сведения о территориальном распространении объектов растительного мира, состоянии их популяций, количественные и качественные характеристики;

данные о характере и объемах хозяйственного использования объектов растительного мира;

карты распространения объектов растительного мира;

описание общего состояния среды произрастания объектов растительного мира, экономическую оценку объектов растительного мира;

регламентирующие требования по систематизации, хранению, обновлению и оперативной выдаче в установленном порядке кадастровой информации заинтересованным пользователям в соответствующих формах и объемах;

иную информацию об объектах растительного мира.

Как видно, объем информации входящий в кадастр значительно расширился за счет таких дополнительных элементов, как внесения карт распространения объектов растительного мира и данные о характере и объемах хозяйственного использования объектов растительного мира. Кроме того, список данных, составляющих данный вид кадастра далеко неисчерпывающий, что в свою очередь свидетельствует о возможном его расширении.

Этапы формирования кадастровых данных. Уровни формирования кадастровых данных об объектах растительного мира остались неизменными и составляют первичный, региональный и республиканский уровни. Но при этом меры, предпринимаемые на данных уровнях, качественно усовершенствовались.

В частности, значительно расширились полномочия регионального уровня, на котором уполномоченные подразделения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды анализируют поступающую информацию, оценивают достоверность представленных сведений и формируют базу геоданных по дикорастущим растениям Республики Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту, составляют отчеты и ежегодно к 1 марта по установленной форме представляют их в Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.

Также изменились и этапы формирования кадастровой информации относительно объектов растительного мира.

Если раньше эта информация формировалась только лишь за счет полевого обследования территории, то сейчас этапы формирования кадастровой информации

расширились. В нижеследующей таблице отражены этапы формирования кадастровой информации относительно объектов растительного мира.

Схема №1.

Современные тенденции совершенствования флористического кадастра.

1. В действующем законодательстве источником финансирования кадастра объектов растительного мира закрепляется государственный бюджет и иные не запрещенные законодательством источники. Поэтому в этой сфере мы можем видеть широкое применение отечественных и зарубежных грантов.

Например, в настоящее время при поддержке Программы Малых Грантов Глобального Экологического Фонда осуществляется проект, целью которого является создание электронной базы данных растительного разнообразия Узбекистана.

Основная идея проекта состоит в том, чтобы проанализировать все имеющиеся источники по растительному разнообразию Узбекистана и компилировать информацию о таксономии, морфологии, экологии, географическом распространении, хозяйственном значении и статусе видов флоры в виде единой электронной базы данных. При создании флористической базы используется геоинформационная система (ГИС), которая предоставляет следующие возможности:

1. анализ исторического и современного состояния разнообразия растительного мира (прежде всего угрожаемых и экономически ценных видов);
2. оценка экосистем по спутниковым снимкам;
3. экологический мониторинг и прогнозирование дальнейшего развития ситуации, определение ключевых ботанических территорий;
4. планирование сети охраняемых природных территорий и т.п.

Вместе с тем прослеживается процесс объединения разнородной информации обо всех живых организмах в единую базу данных, таким образом объекты растительного мира в большей степени рассматриваются не как отдельный природный объект, а как составная часть кадастра биоразнообразия в целом.

Осуществление этой задачи было закреплено в Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года [19], которая предусматривает создание единой информационной базы данных государственных кадастров объектов животного и растительного мира, охраняемых природных территорий и их мониторинга на основе современных информационных технологий и инвентаризацию природных запасов дикорастущих видов лекарственных, пищевых и технических растений.

Кроме того, в Стратегии по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019 — 2028 годы [20] предусмотрено создание единой информационной базы данных государственного мониторинга и государственного кадастра биоразнообразия на основе современных геоинформационных технологий (ГИС-технологии) а также проведение ежегодного геоботанического обследования растительности природных пастбищ и сенокосов в объеме 2 млн. га.

На наш взгляд, создание единого кадастра биоразнообразия, куда будет входить и флористическая кадастровая информация, не будет служить эффективной защите ее объектов. Флора, как и другие природные объекты, имеет свои специфические свойства и выполняет

специфической функции, свойственные только ей. Поэтому сохранение его правового статуса как объекта самостоятельного кадастра будет способствовать более глубокому изучению.

2. Наличие общего объекта кадастрирования флористического кадастра с Красной книгой Узбекистана и кадастром охраняемых природных объектов ставит вопрос выявления их соотношения. На земле сейчас нет практически места, где бы не ощущалось вмешательство человека в жизнедеятельность природы. Нерациональное использование природных ресурсов, а зачастую преступная халатность в отношении природных ресурсов приводит к вымиранию не только отдельных видов, но и целых экосистем. Для этого и придумали особую книгу или другими словами особую базу данных о вымирающих, редких и находящихся угрозой исчезновения растений и животных. Эта книга называется Красная книга. Название “Красная книга” предложил Питер Скотт – английский исследователь, ученый-орнитолог. В 1948 году был создан Международный союз охраны природы. Ученые составили списки исчезающих животных и растений и издали их в виде книги, назвав ее «Красная книга фактов». Первое издание Красной книги вышло в свет в 1963 году. [21] По замыслу создателей этой книги, именно она должна выступать нравственным табу на уничтожение всего того, что в этой книге будет указано. Красная книга выступает последним рубежом, за которым только и может спастись исчезающий вид животных и растений, существование на планете которых становится проблематичным. Возникает вопрос: почему цвет книги красный? В данном случае красный цвет воспринимают как цвет опасности, предостерегающий от опасности. На практике ведутся и Черные книги (книги об исчезнувших видах животных и растений).

В Республике Узбекистан ведение Красной книги регулируется Положением о Красной книге Республики, утвержденный постановлением Комитета по охране природы Республики Узбекистан от 14 июля 2016 года №20 [Зарегистрировано Министерством Юстиции 26 июля 2016 года, № 2817]. [22]

Схема №2.

Данные разделы Красной книги, исходя из видов животных и птиц, делятся на классы, семейства, подвиды и породы. В каждом разделе (подразделе) исходя из их видов, системно располагаются описания внесенного вида животных и растений.

Ведение Красной книги осуществляется Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, Академией наук Республики Узбекистан, Национальным университетом, главным Управлением лесного хозяйства Государственного комитета оп лесному хозяйству. Красная книга как иногда обновляемая база данных ведется в электронном виде и в последующем печатается. Электронная книга Красной книги находится на официальном веб-сайте Государственного комитета по охране экологии и охране окружающей среды.

Красная книга Узбекистана по сути тот же самый кадастр, объектом которого являются редкие и исчезающие виды растений, взятых под особую охрану государства. Возникает вопрос: если государственные кадастры объектов и растительного мира, как и Красная книга, являются самостоятельными базами данных, то каково их соотношение в правовом поле учитывая общность их объекта?

На этот вопрос действующее законодательство не дает прямого ответа, что, на наш взгляд, требует своей юридической корректировки.

В частности, в Положении о Красной книге указано, что ведение Красной книги включает в себя следующие меры:

1. государственный кадастр и государственный учет объектов животного и растительного мира ;
2. государственный мониторинг состояния животных и растений;
3. ведение базы данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений;
4. анализ видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений;
5. оценка статуса редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений;
6. занесение в Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений; вынесение из Красной книги видов объектов растительного и животного мира, не являющихся редкими и не находящимися под угрозой исчезновения;
7. обеспечение издания Красной книги.

Вместе с тем в пункте 9. Положения о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира гласит о том, что государственный кадастр объектов растительного мира учитывает все виды дикорастущих растений, являющихся предметом использования или влияющих на экологическую среду региона, либо имеющих статус редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида, а также растительные сообщества природных пастбищ и сенокосов.

Таким образом, одним из объектов кадастра растительного мира являются растения имеющие, статус редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида. При этом не даются конкретные географические координаты, исходя из чего можно делать вывод о том, что в это понятие касается всей территории Узбекистан, включая и территорию охраняемых природных территорий. Такое положение, на наш взгляд, порождает в свою очередь юридическую тавтологию.

Кроме того, согласно пункту 8 Положения о порядке ведения государственного кадастра охраняемых природных территорий Республики Узбекистан [23] одной из форм кадастра охраняемых природных территорий является «Растительный мир государственных заповедников, комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков, государственных биосферных резерватов».

Таким образом, географическое пространство на которое распространяется действие данного кадастра четко определено, чего нет в определении кадастра объектов растительного мира. Решение данного вопроса носит комплексный характер и прежде всего должно быть основано на специфических знаниях по флористике.

Проблемы и пути решения. Несмотря на все положительные изменения в сфере правового регулирования ведения кадастра объектов растительного мира, на практике все еще присутствуют пробелы и недостатки, которые требуют дальнейшего совершенствования законодательства.

Проблема №1. Не разработан порядок предоставления информации об объектах кадастровой информации о растительном мире заинтересованным лицам. Согласно статье 17 закона «О государственных кадастрах» информация государственных кадастров органам государственной власти предоставляется бесплатно, а другим юридическим и физическим лицам в установленном порядке, за плату. Этот «установленный порядок»

предоставления кадастровой информации об объектах растительного мира не регламентируется ни законом «Об охране и использовании растительного мира» (новая редакция), ни в Положении о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира не раскрывается, что, на наш взгляд, является серьезным пробелом во флористическом законодательстве. Отсутствие механизма предоставления информации об объектах растительного мира заинтересованным субъектам, прежде всего, противоречит конституционной норме о праве «граждан искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом, за исключением государственной тайны».

Проблема №2. Отсутствует механизм осуществления общественного контроля при формировании и применении флористической кадастровой информации. Общественный кадастровый надзор является составной частью кадастрового надзора в целом и осуществление общественного флористического кадастрового надзора также должно быть урегулировано в специальных источниках, регулирующий ведение флористической информации. Кроме того, не урегулирован и сам механизм осуществления данного вида общественного кадастрового надзора, что является серьезным пробелом.

Проблема №3. Не внедрен механизм государственно-частного партнерства в процесс формирования и применения флористической кадастровой информации. Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира предусматривает, что ведение государственного учета объектов растительного мира и учета объемов их использования, государственного кадастра объектов растительного мира осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан на основе ежегодного целевого финансирования и иных источников, не запрещенных законодательством. Тем не менее на сегодняшний день в пределах административной территории областей Узбекистана составляются отдельные флористические кадастры лишь в рамках государственных грантов.

Предложения по совершенствованию законодательства:

1. Внести в пункт 3 статьи 16 закона «Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» дополнение и изложить в следующей редакции:

«Государственный кадастр объектов растительного мира это геоинформационная система, содержащая сведения об географическом распространении, видовом составе, численности, других количественных и качественных характеристиках, среде произрастания, хозяйственном использовании, экономической оценке объектов растительного мира»;

2. Внести в статью 14 закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» изменения и дополнения и изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Участие органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в обеспечении охраны и рационального использования растительного мира

Органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации и граждане:

участвуют в реализации государственных, территориальных и иных программ;

осуществляют общественный контроль в сфере ведения государственного кадастра объектов растительного мира:

принимают участие в проведении разъяснительной работы среди населения, направленной на повышение правовой грамотности и экологической культуры граждан.

направляют обращения и запросы в государственные органы, ведущие государственный кадастр объектов растительного мира;

участвуют в открытых совещаниях Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды; связанных с ведением кадастра объектов растительного мира;

участвуют в общественных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов, связанных с ведением кадастра объектов растительного мира;

осуществляют общественный контроль за своевременным и надлежащим предоставлением флористической кадастровой информации заинтересованным юридическим и физическим лицам, органам местного самоуправления, негосударственным некоммерческим организациям»;

3. Дополнить пункт 16 Положения о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира и изложить ее в следующей редакции:

«16. Госкомэкологии осуществляет:

.... вносит предложения об осуществлении проектов в процессе формирования и применения кадастровой информации об объектах растительного мира на основе государственно-частного партнёрства»;

4. Разработать Положение о порядке предоставления флористической кадастровой информации негосударственным некоммерческим организациям, органам самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Сноски/References/Iqtiboslar:

1. Ж.Т.Холмуминов. Ўсимликлар дунёсини экологик-ҳуқуқий муҳофаза қилиш.//Жур. Ўсимликлар ҳимояси ва карантини.2016,№3,3 бет. (J.T. Kholmuminov. Ecological and legal protection of the world of plants.//Jur. Plant protection and quarantine. 2016, No. 3, page 3);
2. Файзиев Ш.Х. Теоретические проблемы правового обеспечения экологической политики Республики Узбекистан. Автореферат диссертации на соискании д.ю.н., ТГЮИ, 2004. С.27 (Fayziev Sh.Kh. Theoretical problems of legal obspecheniya ecological policy of the Republic of Uzbekistan. Autoreferat dissertatsii na soiskanii d.yu.n., TGYuI, 2004. P.27)
3. Усмонов М.Б. Экология ҳуқуқи. Дарслик.Т.,ТХТИ,2020, 68 б. (Usmanov M.B. Environmental law. Textbook. T., THTI, 2020, 68 p.)
4. Д.Махкамов. Камёб ва йўқолиб бораётган ўсимлик дунечи объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш. Ю.ф.н. номзодлик диссерт. реферат . Т., ТДЮУ, 2012, 35 б. (D. Makhkamov. Legal protection of rare and endangered plant species. Ph.D. candidate dissertation. report. T., TDYuU, 2012, 35 p.)
5. О.Нарзуллаев. "Ўзбекистонда биологик ресурсларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш". Т., ТДЮУ, монография, 2020, 198 б. (O. Narzullaev. "Improving the legal regulation of protection and use of biological resources in Uzbekistan". T., TDYuU, monograph, 2020, 198 p.)
6. К. Ш. Тожибаев, Н. Ю. Бешко, Х. Ф. Шомуродов, У. Х. Кодиров, О. Т. Тургинов, В.К. Шарипова КАДАСТР ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ., Т., «Фан», 2019,с. 6.(K. Sh. Tojibaev, N. Yu. Beshko, Kh. F. Shomurodov, U. X. Kodirov, O. T. Turginov, V.K. Sharipova CADASTRAL FLORY OF UZBEKISTAN KASHKADARINSKAYA OBLAST., T., "Fan", 2019, p.);
7. Ташбаева Р.С. Правовое регулирование ведения природных кадастров Республики Узбекистан. Афтореферат диссерт.на соискание уч.степ.к.ю.н.,Т., ТГЮУ, 2009,с.11; (Tashbayeva R.S. Legal regulation of maintaining natural cadastres of the Republic of Uzbekistan. Abstract of the dissertation for the competition of the academic degree of Ph.D., T., TSUL, 2009, p.11);
8. Smith, R. M., Thompson, K., Hodgson, J. G., Warren, P. H., & Gaston, K. J. (2006). Urban domestic gardens (IX): Composition and richness of the vascular plant flora, and implications for native biodiversity. *Biological Conservation*, 129(3), 312-322. doi:10.1016/j.biocon.2005.10.045

9. Forzza, R. C., Baumgratz, J. F. A., Bicudo, C. E. M., Canhos, D. A. L., Carvalho Jr., A. A., Coelho, M. A. N., . . . Zappi, D. C. (2012). New brazilian floristic list highlights conservation challenges. *Bioscience*, 62(1), 39-45. doi:10.1525/bio.2012.62.1.8
10. Teteryuk, L. V., Degteva, S. V., Kanev, V. A., Valuyskikh, O. E., Teteryuk, B. Y., & Kulyugina, E. E. (2020). Rare and protected vascular plants in yugyd va national park (russia). *Nature Conservation Research*, 5(4), 16-29. doi:10.24189/ncr.2020.051
11. Melville, R. (1970). Plant conservation and the red book. *Biological Conservation*, 2(3), 185-188. doi:10.1016/0006-3207(70)90104-7
12. Л. В. Тетерюк, С. В. Дегтева, В. А. Канев, О. Е. Валуйских, Б. Ю. Тетерюк, Е. Е. Кулюгина. Редкие и охраняемые растения национального парка «югыд ва» (Россия). *Nature Conservation Research. Заповедная наука 2020*. 5(4): 16–29 <https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2020.051> (L. V. Teteryuk, S. V. Degteva, V. A. Kanev, O. E. Valuyskikh, B. Yu. Teteryuk, E. E. Kulyugina. Rare and protected plants of the Yugyd Va National Park (Russia). *Nature Conservation Research. Reserve Science 2020*. 5(4): 16–29 <https://dx.doi.org/10.2>)
13. (СП УзССР, 1984 г., № 5, ст. 24).(sp uzssr, 1984, no. 5, art. 24)
14. Закон Республики Узбекистан “Об охране и использовании растительного мира” <https://lex.uz/ru/docs/25259> (Law of the Republic of Uzbekistan “On the protection and use of flora” <https://lex.uz/ru/docs/25259>)
15. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О ведении государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов животного и растительного мира” <https://lex.uz/ru/docs/4043626>(Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On maintaining state records, records of volumes of use and the state cadastre of objects of flora and fauna” <https://lex.uz/ru/docs/4043626>)
16. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра объектов растительного мира Республики Узбекистан и положения о порядке ведения государственного кадастра животного мира Республики Узбекистан” от 5 сентября 2000 года № 343<https://lex.uz/ru/docs/360546> (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On approval of the regulation on the procedure for maintaining the state cadastre of flora objects of the Republic of Uzbekistan and the regulation on the procedure for maintaining the state cadastre of the dated September 5, 2000 No. 343 <https://lex.uz/ru/docs/360546>);
17. Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный <https://dicipedia.com/dic-ru-ru-academ-term-46026.htm>
18. Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» (новая редакция) <https://lex.uz/ru/docs//3030360> (Law of the Republic of Uzbekistan "On the protection and use of flora" (new edition) <https://lex.uz/ru/docs/3030360>)
19. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» от 30 октября 2019 г., № УП-5863 <https://lex.uz/ru/docs/4574010> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the concept of environmental protection of the Republic of Uzbekistan until 2030" dated October 30, 2019, No. UP-5863 <https://lex.uz/ru/docs/4574010>)
20. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годы» 11 июня 2019 г., № 484 lex.uz/docs/4372839 (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On approval of the strategy for the conservation of biological diversity in the Republic of Uzbekistan for the period 2019-2028" June 11, 2019, No. 484 lex.uz/docs/4372839)
21. Козаченко И.Я. Красная книга в уголовно-правовом переплете./Сборник материалов международной научно-практической конференции,Чебоксары, 2017, с.392-397

(Kozachenko I.Ya. The Red Book in criminal law binding. / Collection of materials of the international scientific and practical conference, Cheboksary, 2017, pp. 392-397)

22. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации подготовки, издания и ведения красной книги Республики Узбекистан» от 19 декабря 2018 г., № 1034. <http://lex.uz/docs/3010671> (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures to organize the preparation, publication and maintenance of the Red Book of the Republic of Uzbekistan" dated December 19, 2018, No. 1034.
23. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан об утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра охраняемых природных территорий Республики Узбекистан от 10 марта 1998 г., № 104 <https://lex.uz/ru/docs/775550> (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on approval of the regulation on the procedure for maintaining the state cadastre of protected natural areas of the Republic of Uzbekistan dated March 10, 1998, No. 104)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000